

সমসাময়িক বিশ্ব: সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র

সীতারাম ইয়েচুরি

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে পার্টি কর্মসূচী সমন্বয়যোগী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর বোম্বাণ্ডা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পার্টির মূল্যায়ন, পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ের উপর গৃহীত প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। চতুর্দশ কংগ্রেস মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক বিজ্ঞান এবং সমাজতাত্ত্বিক মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতাকে পুনঃস্বীকারিত করে এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক পারস্পরিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক কাঠামোয় তা সাময়িক ব্যাপার। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস জোরের সঙ্গে আরও একবার উচ্চারণ করে যে, একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানব সভ্যতার অগ্রগতির অভিনিমুখ হবে শ্রেণী শোষণ নিমূল করার দিকে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দিকে।

উভয় চাহিদাই পূরণ হলো

চতুর্দশ কংগ্রেস তাই সিদ্ধান্ত নিলো, এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং অতীতের কয়েকটি ভুল মূল্যায়নগুলিকে সংশোধন করতে পার্টি কর্মসূচীকে সমন্বয়যোগী করা হবে।

পার্টি কর্মসূচীকে সমন্বয়যোগী করার আরও একটি প্রয়োজন ছিল। সি পি আই (এম)-এর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে। সেইসময় পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় অনেক মতাদর্শগত বিষয়ের মীমাংসা করা যায়নি। এরফলে কর্মসূচীতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কিছু বিষয় বিস্তারিত মূল্যায়ন করাও যায়নি। পরবর্তীকালে, ১৯৬৮ সালের বর্ধমান সেশনকে মতাদর্শগত বিষয়গুলির মীমাংসা হয়েছিল।

বর্তমান সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় এই উভয় প্রয়োজনীয়তাকেই মেটানোর চেষ্টা হয়েছে। সমসাময়িক বিশ্বে সমাজতন্ত্র শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়টি রয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলত বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর বোম্বাণ্ডাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ বিংশ শতাব্দীর মহান বৈপ্লবিক অগ্রগতিগুলিকে লক্ষ্য করছে। একদিকে, এই বিংশ শতাব্দী মার্কসবাদ-

লেনিনবাদের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মানব মুক্তি আন্দোলনগুলির অগ্রগতি এবং মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করেছিল। তখন অন্যদিকে, ঐ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বেগবান দীর্ঘ পদক্ষেপগুলি বৈজ্ঞানিক চরিত্র ধারণ করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে 'মহাসংঘাতের' পরিণতিতে পুঁজিবাদ এবং উপনিবেশবাদের দমনপীড়ন থেকে লক্ষ-কোটি জনগণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছিলেন।

যেহেতু আমরা একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছি, বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে একনজরে দেখে সমযোপযোগী কর্মসূচীর খসড়ায় ঝপা হয়েছে: "এই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী মানব সমাজের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনাকে এমন একটি মাপে উন্মুক্ত করে যে তা এর আগে কখনও কল্পনাও করা যায়নি।"

মানব সমাজের বিপুল জনসংখ্যার উপকারে এধরনের 'বিপুল সম্ভাবনা'-কে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ কী মেনে চাবে? বিপন্নীত দিকে, বর্তমান দিনে বিশ্ব পুঁজিবাদ মানবসমাজে প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে তার অক্ষমতাকে বেশি বেশি করে প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া সম্পদকে বিশ্ব পুঁজিবাদ অতি মুনাফার জন্য একচেটিয়াভাবে ভোগ করছে। এভাবে, বিপুল সংখ্যক জনগণের জীবনমানের উন্নতি ঘটানো এবং তাঁদের স্বস্তি দেওয়ার বদলে তীব্র শোষণের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের উপর দুঃখস্বপ্নার ক্রমবর্ধমান বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বর্তমান দিনে বিশ্ব পুঁজিবাদই দায়ী। অন্যভাবে বললে, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ বৃহত্তম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফিন্যান্স পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ

সমযোপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া আজকের বিশ্ব পুঁজিবাদের যে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেছে তাহলো, ফিন্যান্স পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ। বিশ্বব্যাপী ধাবমান এই লগ্নীপুঁজি নজিরবিহীন চেহারা নিয়েছে। ১৯৯৩ সালে বিশ্বজোড়া আহত প্রধান বস্ত্রগুলির মজুত ছিল মোটের উপর ২০ ট্রিলিয়ন ডলার অথবা ২০ লক্ষ কোটি টাকার। এরপর থেকে তা প্রচণ্ডরকম বৃদ্ধি পায়। আর আজ লগ্নী বাজারগুলিতে প্রতিদিন লক্ষ কোটি ডলার ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিমুখী শিল্পপুঁজির সঙ্গে একত্রিত না হয়ে দ্রুত ফাটকা লাভের খোঁজে এই ফিন্যান্স পুঁজি কম্পিউটারচালিত বৈদ্যুতিন বিপ্লবের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী গতিতে দেশগুলিতে ঢুকছে এবং বার হচ্ছে। এই ধরনের চলাচলকে সুবিধা করে দিতে ফিন্যান্স পুঁজি বাবাহীনভাবে সমস্ত দেশে প্রবেশ করতে চাইছে। বিশ্ব বাজারগুলির উদ্বাহীভাব এবং অস্থিরতার জন্য ফিন্যান্স পুঁজির এধরনের চলাচলই দায়ী। এধরনের পুঁজি যখন হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায় তখন তা ১৯৯৪ সালের মেম্বিকো অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মতো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায়, লগ্নী পুঁজি অর্থনীতিকে ধ্বংস করে, দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের সর্বনাশ করে ছাড়ে।

বৃহৎ বহুজাতিক ব্যাঙ্ক ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির অতি মুনাফার জন্য, ফিন্যান্স পুঁজির বাবাহীন এবং অস্থায়ী প্রবেশের লক্ষ্য অর্জনে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক উদারীকরণের তরঙ্গকে চাপিয়ে দিতে চাইছে।

একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ব্যক্তি বিশ্বে তার পণ্যের অবধার গতির জন্য সমস্ত বাধাকে ভেঙে দিতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তার পণ্যের বন্যা বইয়ে দিয়ে দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করতে চাইছে এবং শিল্প ধ্বংসকারী একটি প্রক্রিয়া চালু করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে

পরিনির্ভর করে তোলাই ব্যাণিজ্য উদারীকরণের সাম্প্রতিক তবঙ্গের লক্ষ্য।

পাশাপাশি, স্বাধীন দেশগুলি তাদের সম্পদ এবং সস্তা শ্রমকে শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের পুঁজির অবাধ প্রবাহকে যাতে অনুমোদন করে তার জন্য এবং অতি মুনাফা করা ও সেই মুনাফা বিনা বাধায় নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েই সাম্রাজ্যবাদ চাপ দিয়ে স্বাধীন দেশগুলির অর্থনীতিকে উদ্ভুক্ত করছে।

স্বাধীন দেশগুলিকে শোষণ করার জন্য বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশকে অনুমোদন করানোই উদারীকরণের সাম্প্রতিক তবঙ্গের লক্ষ্য। এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি মিলিতভাবে বর্তমান দিনের বিশ্ব পুঁজিবাদের লুণ্ঠনকারী এবং হিংস্র চরিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

শোষণের আইন

এই সমস্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্বব্যাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করছে সাম্রাজ্যবাদ। তারা একটি নতুন অর্থনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থা তৈরি করতে চাইছে, যা তাদের তীব্র শোষণের শুধু সুবিধাই করে দেবে না, তাকে আইনসিদ্ধও করবে।

তীব্র পুঁজিবাদী শোষণের এই প্রক্রিয়া বিশ্বের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর ব্যাপক বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে, মানব সমাজের বিপুল অংশের সুবিধার জন্য নয়, বিপুল মুনাফার জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরফলে বিশ্ব পুঁজিবাদে একটি নতুন অবস্থা তৈরি হয়েছে, যার নাম "কর্মহীন বিকাশ"।

এটা পরিষ্কার যে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী বিকাশের চরিত্র ভর করে রয়েছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির উপর। যা মানুষের বদলে ক্রমাগত যন্ত্রকে প্রতিস্থাপিত করছে। এর মোট ফলস্বরূপে যখন মাঝারি বৃদ্ধি ঘটছে, তখন তা কর্মসংস্থান না করেই ঘটছে। বাস্তবে, এই বৃদ্ধি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কনিয়ে দিচ্ছে।

যে ব্যক্তব ঘটনা থেকে এটা লক্ষ্য করা যায় তাহলো, গড়ে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে শ্রমশক্তির ৮ শতাংশের উপরে পৌঁছে গেছে বেকারত্বের স্তর। ঐ দেশগুলিতে সরকারীভাবে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১২ কোটি এবং ছয়বেকারের সংখ্যা ৭০ কোটিরও বেশি। এছাড়াও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেন ১৩০ কোটি মানুষ, যারা দিনে এক ডলারেরও কম আয় করেন। দিনে দুই ডলারেরও কম আয় করেন এমন মানুষের সংখ্যা ৩০০ কোটি। যুবকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ও ই সি ডি ভুক্ত ২৮টি উন্নত দেশে ১৯৯০ সালে যুবকদের মধ্যে বেকারীর হার ছিল ১১-৬ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে গড়ে তা ১৩-৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেনের মতো দেশগুলিতে যুবকদের মধ্যে বেকারী বাড়তে বাড়তে ৩৯ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন ফ্রান্সে এই হার ২৮-১ শতাংশ। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির মতো দেশগুলিতে বেকারীর শতকরা হার সামগ্রিকভাবে দুই সংখ্যায় পৌঁছে গেছে।

বর্তমান দিনে বিশ্ব পুঁজিবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এবং সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে অসামান্য ফারাক তীব্র হচ্ছে। যে বাস্তব ঘটনা থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলো, বিশ্বের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৩০ কোটি মানুষ যেসব দেশগুলিতে বাস করেন, সেই দেশগুলির মোট বার্ষিক আয়ের তুলনায় বিশ্বের ৩৫৮ জন কোটিপতির মিলিত সম্পদ অনেক বেশি। বিশ্বের ২০ শতাংশ দরিদ্রতম অংশের ভাগ ১৯৬০ সালে ছিল ২-৩ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ছিল ১-৪ শতাংশ এবং এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ১-১ শতাংশ। ১৯৯৮ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে,

বিশ্বের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ সবচেয়ে ধনী এবং ২০ শতাংশ সবচেয়ে দরিদ্র অংশের মধ্যে পণ্য এবং পরিষেবা ভোগের সম্মিলিত অনুপাত ১৬:১।

আধুনিক যুগের পুঁজিবাদের এধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে আমাদের যে বাস্তবতাকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে তাহলো, ফিন্যান্স পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ উন্নত দেশগুলির উপরেও প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক ফটিকাঝাড়দের সঙ্গে আপস করার ফলে উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম, সঙ্গে বেকারীর হার বাড়ছে। এই ধরনের পুঁজিকে আকর্ষণ করার জন্য করের হারে প্রতিযোগিতামূলক ছাড় দেওয়া হচ্ছে এবং ফিসকাল ঘাটতির আয়তনকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সরকারগুলি বায়বরাদ্দ ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যারফলে কর্মসংস্থান ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধির হার কমছে।

নয়া উদারনীতি ক্রীতদাসের ভূমিকা

এরফলে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে উন্নত দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে এবং শোষণকে আরও তীব্র করেছে। নয়া উদার নীতিগুলিকে চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে যাববান লম্বীপুঁজির অব্যাহত চলাচলের জন্য বাধা দূর করার লক্ষ্য পূরণ করা হচ্ছে। এর বাইরে, এখানে সরাসরি প্রত্যাক ঔপনিবেশিক দখলদারির মাধ্যমে নয়, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কাছে বশ্যতা স্বীকারের জন্য তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে শেখণ করার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের একটি নতুন ধাঁচ চাপিয়ে দিতে চাইছে।

এধরনের এক শোষণমূলক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক এবং সামরিক আক্রমণও বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিস্তারকে বাধা দিতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করার জন্য কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক জোট হিসাবে ন্যাটোকে গড়ে তোলা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর ন্যাটোর অস্তিত্ব বিলোপ হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে আমেরিকা বাস্তবে তার বিস্তার ঘটিয়েছে এবং একটি নতুন মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যগুলির উদ্দেশ্যসাধনে স্বাধীন দেশগুলিতে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ন্যাটো স্বযোজিত কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার কনোভোয় ন্যাটোর সাম্প্রতিক সামরিক হানা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদী উদ্দেশ্যকে তীব্রভাবেই সামনে তুলে ধরেছে। এর আগে ইরাকের উপর সামরিক আক্রমণ এবং ঐ দেশের বিরুদ্ধে এখনও জারি থাকা বর্বরোচিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ইরাকের জনগণের উপর অমানুষিক দুর্ভোগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এমনকি, বিশ্বজুড়ে সামরিকভাবে কর্তৃত্ব করার লক্ষ্যে আগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার শক্তিশ্রয়োগকে আড়াল করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করার ভান করলেও, এখন তাও পরিত্যাগ করেছে। বর্তমানে যেসব সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলিকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। ঐ দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ মতাদর্শগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর স্বাভাবিক বৌক ছিল দ্বি-কেন্দ্রিক বিশ্ব থেকে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের গতির দিকে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করতে চাইছে। এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নেতৃত্বে বিশ্বের উপর এককেন্দ্রিকতাকে চাপিয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে নয়, তীব্র মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক হাচার চালিয়েও সমস্ত পুঁজিবাদ বিরোধী ও

সমাজতাত্ত্বিক আদর্শকে হয়ে করতে চাইছে এবং দমন করতে চাইছে। এই লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো, বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রচার মাধ্যমের উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ।

সোসাল ডেমোক্রেসি এবং কিছু 'সংস্কারবাদী' কমিউনিস্ট যেমনটা ভাবে, তা নয়, সাম্রাজ্যবাদ শোষণের ব্যবস্থা হিসেবেই বজায় রয়েছে। এভাবেই, শতাব্দী বদলের সময়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্ব পুঁজিবাদ সব ক্ষেত্রে তার কবজা এবং আধিপত্যকে দৃঢ় করার জন্য নিজেকে চালা করেছে। এই শতাব্দীতে যে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে এমনটা ঘটেছে তাহলো, পুঁজিবাদ মানবসভ্যতাকে দু'টি বর্ষবোচিত বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদ তার অমানবিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে ও ব্যবহার করেছে এবং বিশ্বকে পারমাণবিক প্রতিযোগিতার উরুধ্ব পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ তার স্বার্থবিক্ষয় সমাজতন্ত্রের দিকে মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে বাধা দিতে অসংখ্য যুদ্ধ সংগঠিত করেছে, স্বাধীন দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, অভ্যুত্থানগুলিকে সংগঠিত করেছে এবং প্রতিক্রিয়ামূলক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন চাণিয়ে দিয়েছে। ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদের সবচেয়ে বর্ষবোচিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

এই বাস্তবতা পুঁজিবাদের অনৈতিক এবং অমানবিক চরিত্রকে স্পষ্টভাবেই প্রকট করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মসো ক্ষুধা, দুর্ভোগ, অসুস্থতা এবং নিরক্ষরতার যে নির্মম পরিদৃষ্টি তৈরি হয়েছে তার জন্য পুঁজিবাদের হিংস লুণ্ঠনই দায়ী। পারমাণবিক বিপর্যয়ের বিপদ এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের মারাত্মক ক্ষতি করার জন্যও পুঁজিবাদ সরাসরি দায়ী। পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অধঃপতন, মাদকের মেশা, হিংসা, বর্ণবিদ্বেষ ও লিঙ্গত বৈষম্য মানুষের সুন্দরতর গুণাবলীগুলিকে ক্রমাগত নষ্ট করেছে। সমাজতন্ত্রের পিছু হঠার পর, 'পুঁজিবাদই চিরন্তন' এই প্রচার তীব্র হওয়া সত্ত্বেও, অতীতের মতো বর্তমানেও পুঁজিবাদ নিজে থেকেই প্রমাণ করেছে যে, ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ মানবসমাজের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে অক্ষম।

এর ভিত্তিতে সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে : "একথা সত্য যে বিংশ শতাব্দীর শেষে আন্তর্জাতিক শক্তির পারস্পরিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। একথাও সত্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে ধনতন্ত্র উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি ঘটতে সক্ষম হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও পুঁজিবাদ অত্যাচার, শোষণ এবং অন্যায়েই ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদের একমাত্র বিরুদ্ধ।"

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচী শ্রমিকশ্রেণী এবং পার্টিগুলিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছে : "সাম্রাজ্যবাদ এবং তার শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের জন্য তাদেরকে মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্বার্থে, সে শাসকশ্রেণী বর্তমানের অন্যান্য বিশ্বব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের পরাস্ত করার স্বার্থে বিশ্বজুড়ে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, এবং প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি অনুগত পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে লড়াইরত বিশ্বের সমস্ত শক্তির প্রতি সি পি আই (এম) সংহতি জ্ঞাপন করেছে।"

সমসাময়িক যুগে সমাজতন্ত্র

সমন্বয়যোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় বিংশ শতাব্দীতে মানবসমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অবদানকে বস্তুগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব ছিল

যুগসৃষ্টিকারী ঘটনা, যা একটি নতুন যুগের সূচনা করলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি, শ্রেণী শোষণ মুক্ত একটি সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মানব ইতিহাসের প্রথম অগ্রগতিকে চিহ্নিত করেছিল। সমাজতন্ত্রের দ্রুত অগ্রগতি, এক সময়ের পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক একটি শক্তিশালী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা এবং সামাজ্যবাদের মোকাবিলায় সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘটনা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রমাণ করে। মানব প্রচেষ্টার একটি মহাকাব্য হলো সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ।

উপনিবেশ মুক্তির নির্ণায়ক প্রেরণা

বিশ্বের সমস্ত মানুষ, যারা সামাজিক শৃঙ্খলাচ্যুতের জন্য লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের কাছে এ ঘটনা অনুপ্রাণিত হওয়ার উৎস হিসাবেই রয়ে গেল। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ণায়ক ভূমিকা এবং তার পরপরই পূর্ণ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উত্থান, বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়, উপনিবেশ-মুক্তির প্রক্রিয়ায় নির্ণায়ক প্রেরণা দিয়েছিল, যার উপনিবেশবাদী শোষণের থেকে একের পর এক দেশ মুক্ত হয়েছিল। চীনের বিপ্লবের ঐতিহাসিক জয়, ভিয়েতনামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, কোরিয়ার জনগণের সংগ্রাম এবং কিউবার বিপ্লবের বিজয় বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকারত্ব দূর করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার বিপুল আয়োজনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্যসমূহ সারা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের উপর গভীর ছাপ রেখেছিল।

বিশ্ব পুঁজিবাদ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলো অংশত শ্রমজীবী মানুষের জন্য পূর্বে কখনোই করা হয়নি এমন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ এবং কিছু অধিকারদানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলি যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করে সেটি এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের গোটা ধারণাটাই ছিল সমাজতন্ত্রের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ঐ সব পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-সংগ্রামের ফসল। যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি আজ মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় তাও বুর্জোয়াদের শ্রেণী শাসনের দান নয়, সামাজিক রূপান্তরের জন্য জনগণের সংগ্রামেরই ফসল।

মানবসভ্যতার উপর অনপনয় ছাপ

এই সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন মানবসমাজকে গুণগতভাবে এক ধাক্কায় অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিল এবং আধুনিক সভ্যতার উপর অনপনয় ছাপ রেখে গেছে। সংস্কৃতি, নন্দনতত্ত্ব, বিজ্ঞানসহ সব ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটেছিল। যখন আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র জগতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় স্পুটনিক বহির্বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞানের সীমান্তের বিস্তার ঘটিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি কেনেডি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া জানালো আমেরিকা। এক দশকের মধ্যে তারা চাঁদে মানুষ পাঠাবেন বলে মার্কিন সেনেটকে প্রতিশ্রুতি দিলেন কেনেডি। গোটা এক দশক ধরে রাতদিন চেষ্টাকরে অবশেষে ১৯৬৯ সালে আমেরিকা এই প্রতিশ্রুতি রাখতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে রাশিয়া থেকে অনেকগুলি মহাকাশ অভিযান হয়, লাইকা নামের একটি কুকুরকেও মহাকাশে পাঠানো হয়।

চূড়ান্ত অন্যায়ের পারিপার্শ্বিকতা এবং শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এধরনের বাপক অগ্রগতি নব্বও এরকম কয়েকটি দেশে কেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা গেল না, বজায় রাখা গেল না ?

কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয়ের উপর চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে প্রস্তাবে ঠিক এই প্রস্তাবেই উত্তর মৌজার চেষ্টা করা হয়েছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার বর্ণনা না করে এর মূল উপাদানকে সমায়োপযোগী পার্টি বার্মস্টীল খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে বললে, দুটি ক্ষেত্রে ভুল বোঝাপড়া ছিল এবং শর পরিণতিতে ভুলগুলি হয়েছিল। প্রথমটি হচ্ছে, বর্তমান দিনের বিশ্ব বাস্তবতার পর্যালোচনার প্রকৃতি এবং সমাজতন্ত্রের সঠিক ধারণা সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সময় যে ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র, নজিরবিহীনভাবে নতুন পথে অগ্রগতি ঘটালেও এটা মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব ইউরোপের অল্পকিছু দেশ বাদ দিয়ে অন্য যে সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল সেগুলি ছিল পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থিতে ভাঙন সম্পর্কে লেনিনীয় বোঝাপড়াকে যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত করলেও তা উন্নত উৎপাদিকা শক্তির উপর বিশ্ব পুঁজিবাদকে তাব কবজা বজায় রাখতে দিয়েছিল এবং অতঃপর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদকে শক্তি অর্জন করতেও দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এক-তৃতীয়াংশ বিশ্ব বাজার থেকে পুঁজিবাদকে সরিয়ে দিলেও, ইতোমধ্যেই বিশ্ব পুঁজিবাদ উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নয়নে যে স্তরে অগ্রগতি ঘটিয়েছিল তার উপর অথবা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বাজে লাগিয়ে উৎপাদিকা শক্তির আরও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ক্ষমতার উপর তা সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা বিশ্ব পুঁজিবাদকে পিছু হটেতে হলেও, এই ঘটনা বিশ্ব পুঁজিবাদকে তা কাটিয়ে উঠে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটতে এবং পুঁজিবাদী বাজারকে সম্প্রসারিত করতে দিলে।

অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্র গতি সংঘর করায় এবং গুণগতভাবে উচ্চতর অগ্রগতি ঘটানোর এমন ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, এই ধরনের অগ্রগতি কখনোই পিছু হটে না (মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এক দশকেরও কম সময়ে ব্যাসিত সামরিক যন্ত্রের মোকাবিলা করেছিল -- যার জন্য পুঁজিবাদের ৩০০ বছর সময় লেগেছিল তা সমাজতন্ত্র ৩০ বছরে সম্পূর্ণ করেছিল।) লেনিন সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, পরাজিত বার্জোয়ারা একশোওণ বেশি শক্তি নিয়ে প্রত্যাঘাত করবে। কিন্তু তা যথার্থভাবে যেখানে রাখা হয়নি।

শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা

এভাবে সমাজতন্ত্রের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা এবং পুঁজিবাদের শক্তিকে খাটো করে দেখানোর ফলে বিকাশমান বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তব পর্যালোচনা এবং সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি।

তারপরে, সমাজতন্ত্রকে সরলবৈষিক অগ্রগতি হিসাবে দেখা হয়েছিল। ভুলবশত ভাবা হয়েছিল, একবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রেণীহীন, কমিউনিস্ট সমাজে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ পথ হবে সরলবৈষিক, যেখানে কোন বাধা থাকবে না। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে, সমাজতন্ত্র হলো রূপান্তরের পর্যায় অথবা মার্কস-কথিত কমিউনিজমের প্রথম ধাপ। শ্রেণী বিভক্ত শোষণকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট ব্যবস্থার মধ্যবর্তী একটি পর্যায়। সংজ্ঞার দিক থেকেই এই রূপান্তরের পর্যায়ের শ্রেণী-সম্মত নির্মূল হয় না, বরঞ্চ হারানো সাম্রাজ্য দ্বারা পাওয়ার লক্ষ্যে সচেষ্ট বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে এই সম্মত তীর হয়। ফলে, এই পর্যায় দীর্ঘ এবং জটিল হতে বাধ্য, যেখানে প্রচুর মোড় ও বাঁক রয়েছে এবং পথও অনেক আঁকারীকা।

কোন একটি মুহুর্তে এই সংগ্রামে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে অর্জিত সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ শ্রেণী শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তৎপদের সঠিক মূল্যায়নের দ্বারা। বৈঠক মূল্যায়ন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এবং বাইরের উভয় শক্তিকেই খাটো করে দেখিয়েছিল। আর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত দেখা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সাখাচাড়া দিয়ে ওঠা সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব পুঁজিবাদের অগ্রগতি এবং তার শক্তিশালী হয়ে ওঠার বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা হয়েছিল।

যেদিন সব সময় আমাদের মনে কবিয়ে দিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নই হচ্ছে মার্কসবাদের জীবন্ত মর্মবস্তু। যদি মূল্যায়নে ভুল হয় অথবা বাস্তব পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভুল থাকে তাহলেই ভুল বোঝাপড়া এবং বিকৃতিতে ভ্রুগতে হয়। এই ধরনের বিকৃতিগুলি, গুরুত্বপূর্ণভাবে পরবর্তী বছরগুলিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈশ্বিক উপাদানগুলির থেকে বিপথগামী হওয়ার ঘটনা এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অস্বীকার্য সমস্যাগুলিই মিলিতভাবে পশ্চাদপসারণের কারণ।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায় মূলত চারটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের ত্রুটি ঘটেছিল। এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে আরও একবার যার উপর গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে তা হলো, মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র এক অপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হচ্ছিলো। কোন নকশা অথবা সুনির্দিষ্ট সূত্র ছিল না। এসব বিচ্ছিন্নতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতারও বড় ধরনের অবদান ছিল।

এই সব ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রথমটি হলো, সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কিত। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপরে সংখ্যালঘুর একনায়কত্ব হলো বুর্জোয়া একনায়কত্ব। এর বিপরীতে সর্বহারার একনায়কত্ব হলো সংখ্যালঘু প্রাক্তন শোষকশ্রেণীর উপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব। এটাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চরিত্র।

কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী শাসনের রূপের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। যেমন, পুঁজিবাদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় অথবা গৃহযুদ্ধের সময় যে রূপ হবে তা সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র সংহত হওয়ার সময়কার রূপ এক হবে না। রূপের এই পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজকর্মে জনগণের বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর অংশগ্রহণের দিকে অগ্রগতি ঘটে। এই রূপান্তর যদি সঠিক সময়ে না ঘটানো যায় তবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে মানুষের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির স্বাসরুদ্ধ অবস্থা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা ও অসন্তোষ তৈরি হয়। তাছাড়াও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একই রূপ সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে এই রূপ নির্ধারণ করতে হবে।

সর্বহারার একনায়কতন্ত্র

'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে লেনিন স্পষ্টভাবেই বলেছেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির রূপ যেমন বিভিন্ন রকমের হয়, তেমনই পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে রূপান্তরের পর্যায়ে "নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক রূপের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখা যাবে।" কিন্তু তিনি জোর দিয়ে একথাও বলেন যে, রূপ বিভিন্ন হতে পারে, তবে অবশ্যপ্রাথমিকভাবে তার মর্মবস্তু হবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েত ষাঁচ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঐ দেশগুলির সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে

উপেক্ষা করা হয়েছিল। মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং অসন্তোষের ক্ষেত্রেও এরও অবদান রয়েছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র, যেখানে সবচেয়ে বড় ধরনের ত্রুটি ছিল তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কিত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র পুঁজিবাদের চেয়েও গভীরতর এবং সমৃদ্ধতর হওয়া প্রয়োজন। পুঁজিবাদ আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেও বিপুলসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তা ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয় না (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যা কিছু পাওয়া যায় তা সবাইই কেনার অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকারকে ব্যবহার করার ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেই)। সেখানে, সমাজতন্ত্রকে উভয় অধিকারই দিতে হবে এবং মানুষকে সেই অধিকার ব্যবহার করার ক্ষমতাও দিতে হবে।

যাইহোক, বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, দীর্ঘসময়ের শ্রেণী একনায়কতন্ত্রকে সরিয়ে তার জায়গা নিয়েছিল শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী অর্থাৎ পার্টির একনায়কতন্ত্র। কালে কালে তাকেও সরিয়ে পার্টি নেতৃত্ব তার জায়গা নিয়েছিল। যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমগ্র শ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতো তা পার্টির একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধি হয়ে উঠলো। এ ঘটনা এমন একটি বিচিত্র পরিহিতি তৈরি করেছিল যা পলিট ব্যুরোর সিদ্ধান্তগুলি সমস্ত মানুষের উপর বাধ্যতামূলক করে তুলেছিল।

বিচ্ছিন্নতা যেভাবে শক্তিশালী হলো

বিপুল সংখ্যক মানুষ, যারা পার্টি সদস্য নন, তাঁদেরকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত রাষ্ট্র-নীতিগুলি যুক্তির দ্বারা না বুঝিয়ে আদেশের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়েছিল। লেনিনীয় নীতি অনুসারে পার্টি সিদ্ধান্তগুলি গণতান্ত্রিক মানুষের মঞ্চগুলিতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার কথা এবং সর্বোচ্চ মানুষের অংশগ্রহণের দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্টি নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এর জায়গা নিয়েছিল, হুকুম। স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধকে শক্তিশালী করেছিল।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় আস্তে-পার্টে গণতন্ত্র প্রায়শই আক্রান্ত হচ্ছিল, আর কেন্দ্রিকতা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

লক্ষণীয়, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—উভয় ক্ষেত্রের বিচ্ছিন্নতাসৃষ্টি সংশোধন করার বদলে গরবাচ্যভের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উভয় ধারণাকেই পরিত্যাগ করার পথের সূচনা করেছিল। এই প্রক্রিয়া বিপ্লবী পার্টিকে অরক্ষিত করে তুলেছিল, প্রয়োজনীয় সংশোধন করার ক্ষেত্রেও বাধা দিয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলো।

তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণের ক্ষেত্রেও কিছু ত্রুটি ঘটেছিল। যখন উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, তখন এই দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক পরিচালন প্রণালীগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা অর্থনীতিকে স্থবির করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কৃষি উৎপাদনের জন্য সমস্ত প্রাপ্ত জমিকে কাজে লাগানো হয় তখন আরও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটতে পারে কেবলমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। যদি সময়মতো এরূপ পরিবর্তন না ঘটানো হয় তাহলে সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দেয়।

আরো একবার, এই ধরনের পরিবর্তনগুলি কার্যকরী করার বদলে গরবাচ্যভের নেতৃত্ব উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং যোজনার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক

অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বাস্তব করার রাজ্য নিলো। “বাজার অর্থনীতির বুর্জোয়া বিশ্ববের” প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘটলো। যার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রেরই বিপর্যয় ঘটলো।

চতুর্থ ক্ষেত্র যেখানে বড় রকমের ত্রুটি দেখা দিয়েছিল তা হলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সমষ্টিগত মতাদর্শগত চেতনা শক্তিশালী করার প্রকল্পে ব্যর্থতা। কেবলমাত্র মানুষের ক্রমবর্ধমান সমষ্টিগত চেতনার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র বজায় থাকতে পারে এবং তার অগ্রগতি ঘটে, যা ক্রমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত দৃঢ়তা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না।

সংশোধনবাদের পর্যালোচনা

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে থাকা হয়েছিল যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সংশোধনবাদের প্রভাবকে সি ডি আই (এম) সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছিল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পার্টি ও মানুষের উপর তার প্রভাবকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল। এর প্রভাবে “জনগণ এবং পার্টির সদস্যদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা এবং সতর্কতার ধারাবাহিক অবক্ষয় ঘটে। এই ঘটনা সমাজতন্ত্রে অন্তর্ঘাতের প্রক্রিয়াকে সুযোগ করে দেয়, যার বিরুদ্ধে বাধ্য ছিল ন্যূনতম।”

এই সমস্ত ত্রুটির ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলো যেখানে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী উভয় প্রতিবন্ধকী শক্তিই একত্রে সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করতে তৎপর হতে পেরেছিল।

ঋভাবতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক দূরগুলির কোনো ঘটতির জন্য সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেনি, বরং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক উপাদানগুলি থেকে সরে আসার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বড় ধরনের ত্রুটিগুলির জন্যই সেগুলি ঘটলো।

মানব সভ্যতা যখন তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন আমাদের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আন্তঃপার্টি আলোচনার সুবিধার্থে গত সপ্তাহে প্রকাশিত নিবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বের নবম প্রধান সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদ বনাম তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী বিশ্বে শ্রম এবং পুঁজির মধ্যকার দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হচ্ছে।

এইসব দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের স্থান নিয়ে রয়েছে, কারণ সমাজতন্ত্রই হলো সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের একমাত্র বিরুদ্ধ। পুঁজিবাদের কোনো ধরনের সংস্কারই তাকে শোষণ মুক্ত ব্যবস্থায় পরিণত করতে পারে না। একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এই শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ।

যদিও, আশু পরিস্থিতিতে, সাম্রাজ্যবাদ নতুন আক্রমণ শানানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্ব দ্রুত তীব্র হতে বাধ্য।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলি, যা ক্রমেই বিকশিত হবে এবং শক্তি অর্জন করবে সেগুলিই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ করবে। সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি যখন তীব্র হচ্ছে তখন শোষণ তীব্র হওয়ার পরিণতিতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামগুলিও একইভাবে তীব্র হতে বাধ্য।

সমাজতন্ত্র পিছু হটার পর থেকে এই পর্ব আরও একবার জোরালোভাবে দেখিয়ে দিল যে, এই বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের উপর যে শোষণ এবং দুঃখ-যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া

হচ্ছে, সমাজতন্ত্রই তার একমাত্র জবাব। সাম্রাজ্যবাদের নতুন আক্রমণ, সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শোচনীয় দশা এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে ছড়ানো “এশিয়ার ব্যাঘ্রদের” মতো উন্নতির যাবতীয় মোহ ভেঙে পড়ার ঘটনা, ফের বিশ্বজুড়ে কার্যউনিট শক্তিশালির নতুন করে জেট বাধার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এ ধরনের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই সমসোপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা বিশ্বের সমস্ত বাম, গণতান্ত্রিক, এবং প্রগতিশীল শক্তিশালিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সর্বহারার অবনয়কতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং যে শানকশ্রেণী বর্তমান অন্যায় বিশ্ব ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে এবং টিকিয়ে রাখতে চাইছে তাদের পরাস্ত করার জন্য সি পি আই (এম) এররনের ঐক্য গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে।